

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ КАПИТАЛЛАШУВ ДАРАЖАСИ

Пардаева Шаҳноза Абдинабиевна

PhD, Тошкент молия институти

shahnoza.pardayeva.94@gmail.com

Хожобекова Зилола Шавкат қизи

Ассистент, Тошкент молия институти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларининг капиталлашув даражаси ва унинг барқарорлигини таъминлаш усулларидан фойдаланишнинг замонавий ҳолати ва уни такомиллаштириш имкониятлари ўрганилган.

Калит сўзлар: Капитал монандлиги, банкларнинг капиталлашув даражасини, капитал манбалари.

КИРИШ

Бугунги кунда республикаимиз иқтисодиётининг барқарор ривожланиши авваламбор, унда амалга оширилаётган ислохотлар натижалари билан чамбарчас боғлиқ. Халқаро банк амалиёти тажрибаси шуни кўрсатмоқдаки, бозор муносабатлари шароитида тижорат банклари капиталининг самарадорлигини ва унинг етарлилигини таъминламасдан туриб, банкларнинг тўлов қобилятини мустаҳкамлаш ва аҳолининг банк тизимига бўлган ишончини мустаҳкамлаш мушкул вазифалардан бири ҳисобланади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаганларидек, мамлакатимиз банк тизими ва бозор инфратузилмасининг бошқа органлари фаолияти самарадорлигини ошириш ҳам долзарб масала бўлиб қолмоқда. Афсуски, ҳозирги кунда уларнинг фаолияти бугунги ҳаёт ва иқтисодий ислохотлар талабларидан анча ортда қолмоқда. Шунинг учун 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида тижорат банкларининг капиталлашиш даражасини ошириш, молиявий барқарорлигини мустаҳкамлаш вазифалари қўйилди¹⁹.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7-февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги ПФ-4947-сонли Фармони. Ўзбекистон Республикаси конун ҳужжатлари тўплами.-Тошкент, 2017. – № 6 (766). – Б. 32

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармонида тижорат банклари фаолиятига умумэътироф этилган замонавий меъёрлар, стандартлар ва баҳолаш кўрсаткичларини жорий қилиш, банк-молия тизимини халқаро рейтинг ташкилотлари баҳолаши асосида баҳолаш кўрсаткичларини янада такомиллаштириш, ликвидлиги ва барқарорлиги бўйича талабларни бажарилишини таъминлаш бўйича чора-тадбирлар белгиланди.

АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ

Банкларнинг капиталлашув даражасини ошириш масаласини ёритишда изланиш олиб бруган олимлар жумласига хорижлик олимлардан А.Б.Борисов, Ю.С.Масленченков, В.М.Усоскин, Крис Дж Барлтон, Диана Мак-Нотон, Крис Д.Барилтон, А.А. Малютина, Д Мак-Нотон, О.Лаврушинларни алоҳида таъкидлаб ўтиш лозим²⁰.

Республикамиз тижорат банкларининг капиталлашуви динамикасини таҳлил қилиш, банкларимизнинг капитал таркибини ўрганиш натижасида юзага келган камчиликларни бартараф этиш юзасидан ўз таклиф ва тавсиялари берган ҳолда илмий изланишлар олиб бораётган мамлакатимиз олимларидан Ш.Абдуллаева, Т.Қоралиев, С.Норқобилов, А.Омонов, Т.Бобоқулов, Д.Саидов каби олимларимизнинг ишларини алоҳида таъкидлаб ўтишимиз лозим. Жумладан, А.В.Вахабов, Т.И.Бобоқулов ва Б.Т.Бердияровлар томонидан чоп этилган “Ўзбекистон Республикаси банк тизимининг капиталлашиш даражасини ошириш йўналишлари” номли монография ва Ш.Абдуллаева ва А.Омоновларнинг “Тижорат банклари капитали ва уни бошқариш” номли ўқув қўлланма маълумотлари ушбу тадқиқот ишимизни назарий ва амалий жиҳатдан бойитишда ёрдам берганини алоҳида таъкидлаб ўтмоқчимиз.

ТАДҚИҚОТ МЕТОДОЛОГИЯСИ

Мақолада назарий ҳамда эмпирик тадқиқот усул элементларидан фойдаланилди. Хусусан, назарий усуллардан: таҳлил, таснифлаш, умумлаштириш, синтез ва қиёслаш усулларидан, эмпирик усуллардан: кузатув, текшириш усулларидан фойдаланилган.

²⁰ Под ред. проф. О.И.Лаврушина. Банковское дело. Учебник.– М.: КНОРУС, 2016. – 800 с.; Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – 2018 с.; Борисов А.Б. Большой экономический словарь. Издание второе, Москва Книжный мир 2006 г С-299.; Финансово кредитный словарь. Москва, Финансы и статистика, 1984 г 1 том С-112. С.Н. Лукаш, А.А. Малютина «Банковская энциклопедия». Днепропетровск 1994. С-24.; Масленченков Ю.С. Финансовый менеджмент в коммерческом банке. Москва, «Перспектива» нашриёти, 1996 йил, 25-бет.; Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: Управление и операции. –М.: “Вазар-Ферро”, 1994. С.92. ; Крис Дж Барлтон ва Д Мак-Нотон « Банковские учреждения в развивающихся странах», 2 том. Всемирный банк Вашингтон, Д.С 1992г. С-101.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР МУҲОКАМАСИ

Сўнгги йиллар давомида банк тизимида капитал ва ликвидлилик захираси бўйича макропруденциал буферлар шакллантирилганлиги коронавирус пандемияси даврида иқтисодиётнинг кредитга бўлган талабини қондиришга ҳамда молиявий барқарорлик кўрсаткичларини мақбул даражада сақлаб қолишга замин яратди. Хусусан, 2021 йил 1 январь ҳолатига банк тизими капитали етарлилиги кўрсаткичи 18,4 фоизни (минимал талаб 13 фоиз), қисқа муддатли ликвидликни қоплаш кўрсаткичи 224,5 фоизни (минимал талаб 100 фоиз) ва узоқ муддатли ликвидликни молиялаштириш кўрсаткичи 109,9 фоизни (минимал талаб 100 фоиз) ташкил этиб, белгиланган минимал меъёрлардан юқори даражада сақлаб қолинишига эришилди.

2020 йилда коронакризис таъсирида иқтисодий фаолликнинг пасайиши ҳисобига хўжалик юритувчи субъектларнинг пул оқимлари қисқариши ҳамда тўлов қобилиятининг ёмонлашиши оқибатида кредитларни қайтармаслик билан боғлиқ рискларнинг кучайиши банк тизими молиявий барқарорлиги борасидаги хавотирларнинг ортишига сабаб бўлди. Шу билан бирга, 2018-2019 йилларда банк тизимида капитал ва ликвидлилик захираси бўйича макропруденциал буферлар шакллантирилганлиги коронавирус пандемияси даврида иқтисодиётнинг кредитга бўлган талабини қондиришга ҳамда молиявий барқарорлик кўрсаткичларини мақбул даражада сақлаб қолишга замин яратди. Бунда банклар капиталлашув даражаси 2020 йил давомида 7,3 трлн. сўмга ёки 14,3 фоизга ошиб, 2021 йилнинг 1 январь ҳолатига 58,4 трлн. сўмни, устав капитали миқдори эса 2,8 трлн. сўмга ёки 6,6 фоизга ошиб, 44,7 трлн. сўмни ташкил этди. Ҳисобот йилида банклар томонидан иқтисодиётга 127 трлн. сўм миқдорида кредитлар ажратилиб, кредит портфели қолдиғининг 31 фоизга ўсиши натижасида, банк тизими бўйича капитал монандлиги кўрсаткичи йил бошидаги 23,5 фоиздан 2021 йил 1 январь ҳолатига 18,4 фоизгача пасайди. Шунга қарамай, капитал монандлиги кўрсаткичининг ўрнатилган пруденциал меъёрга (13 фоиз) нисбатан юқори шаклланиши таъминланди.

1-расм. Банк тизимида кредит портфели қолдиғи ўсишининг капитал монандлигига таъсири динамикаси²¹

Капитал монандлиги кўрсаткичининг 5 фоиз бандга пасайиши, кредитлашнинг юқори суръатларда ўсиши натижасида активлар билан боғлиқ таваккалчилик даражаси суръатининг (42 фоиз) регулятив капитал ўсишига (11 фоиз) нисбатан юқори шаклланганлиги билан изоҳланади. Капитал монандлиги кўрсаткичи давлат улуши мавжуд банкларда 6 фоиз бандга камайиб, 18 фоизни ташкил этган бўлса, хусусий банкларда эса ушбу кўрсаткич 1 фоиз бандга ошиб, 19 фоизга етди. Бунда давлат улуши мавжуд банкларда капитал монандлиги кўрсаткичининг сезиларли пасайганлиги мазкур банкларда қўшимча капитални яратишга нисбатан кредитлашнинг жадалроқ суръатларда ўсганлиги билан изоҳланади.

Ўзбекистон тижорат банклари капитали таркибига эътибор қаратадиган бўлсак, кейинги йилларда унинг абсолют суммада ўсиб бораётганлагининг гувоҳи бўлишимиз мумкин. Албатта бунга қатор омиллар таъсир этмоқда. Хусусан, 2022 йил февраль-мартида миллий валютанинг хорижий валюталарга нисбатан девальвацияси, банкларнинг минимал капитал миқдорига қўйилган талабнинг ўзгариши, шунингдек акциядорларнинг капитал ҳажмини ошириш бўйича қабул қилган қарорлари шулар жумласидандир. Қуйидаги жадвалда тижорат банкларининг капитали таркиби ва динамикасини кўриб чиқамиз.

²¹www.cbu.uz. Интернет сайти маълумотлари асосида тузилди.

1-жадвал

Ўзбекистон Республикаси тижорат банклари капиталининг таркиби ва динамикаси²²

(31 декабрь ҳолатига, жамига нисбатан фоизда)

Капитал манбалари	2017й.	2018й.	2019й.	2020й.	2021й.
Устав капитали	68,9	64,6	69,8	61,7	55,8
Қўшимча капитал	0,5	0,5	0,3	0,4	0,4
Захира капитали	15,3	16,3	8,7	11,0	12,0
Тақсимланмаган фойда	15,3	18,6	12,1	14,9	15,2
Жорий йилнинг соф фойдаси			9,1	12,0	13,0
Субординациялашган қарз мажбуриятлари					
Жами капитал	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Тижорат банклари устав капитали жами капитал таркибида 2021 йил 31 декабрь ҳолатига 2017 йил 31 декабрга нисбатан 13,1 фоизга пасайганлигини кўришимиз мумкин, бироқ устав капитали таҳлил этилаётган давр мобайнида абсолют суммада ошиб бормоқда. Бизнинг фикримизча, тижорат банклари жами капитали таркибида устав капитали улушини пасайишига йўл қўмаслик лозим, чунки ушбу манба, биринчидан барқарор маънба ҳисобланади, иккинчидан жалб қилинган маблағларга нисбатан арзон молиявий маблағлардандир. Шунингдек, мамлакатимиз тижорат банклари капитали таркибида қўшимча капитал улушини ҳам пасайишига йўл қўймаслик лозим.

Таҳлил даврида банкларнинг қўшилган капиталининг банк капиталидаги улуши ҳам кам миқдорни 2018 йилда 0,5 фоизни ташкил этган бўлса 2020 йил 1 январь ҳолатига келиб бу кўрсаткич 0,2 фоизга пунктига камайиб 0,3 фоизни ташкил этган ва 2021 йилга келиб ўзгаришсиз қолган, яъни ушбу маънбанинг улуши жуда паст даражани ташкил этади, бу албатта мамлакатимиз тижорат банклари акцияларининг молия бозорларида нуфузи пастлигидан ва олди-сотди жараёни шаффофсиз эканлигидан далолат беради.

Тижорат банклари капитали таркибида қайта баҳолаш захираси жуда кичик салмоққа эга. Ҳолбуки ривожланган хорижий давлатларда қайта баҳолаш захираси банклар қўшимча капиталининг асосий қисмини ташкил этади. Бунинг сабаби йирик ва ўрта тижорат банклари катта шаҳарларда юқори баланс қиймати мавжуд биноларга эгадирлар. Биноларнинг бозор баҳоси эса одатда ўсиш

²²www.cbu.uz.-интернет сайти маълумотлари асосида тузилди.

тенденциясига эга. Бундай шароитда юқориқийматга эга бўлган биноларнинг бозор баҳоси ўсиши натижасида катта миқдордаги қайта баҳолаш захираси пайдо бўлади. Бинолардан ташқари банкларга тегишли ерларнинг бозор баҳоси ошиши натижасида қайта баҳолаш захирасининг миқдори ошади. Ривожланган хорижий давлатларда тижорат банкларига тегишли ерлар уларнинг хусусий мулки ҳисобланади. Шу сабабли ерлар баҳосининг ўсиши ҳисобига юзага келган захира миқдори тўғридан-тўғри банкнинг қўшимча капитали таркибига киритилади.

ХУЛОСА ВА ТАКЛИФЛАР

Тижорат банклари капитали нафақат улар учун “ҳимоя воситаси” балки узок муддатли инвестицияларни амалга ошириш манбааси сифатида хизмат қилмоқда. Чунки банк капитали банклар учун нафақат фаолиятни ташкил этиш асоси, уни ривожлантириш, фаолиятини кенгайтириш манбааси бўлиб қолмоқда. Шу боис банкларнинг капиталлашув даражасини барқарор манбалар сифатидан доимий равишда ошириб бориш лозим.

Банкларнинг капиталлашуви жараёнларида улар фаолиятининг даромадлилиги асос бўлиб ҳисобланади. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, банк капитали таркибининг 57 фоизи ортиғи тўғридан тўғри банк фаолиятдан олинган даромадлардан ташкил топади, қолган 43 фоизини ташкил этувчи элементлар акциядорларнинг пул маблағлари ҳисобидан шакллантирилади. Бу ўз ўзидан банкларнинг даромадлари таркибида фоизли даромадлари улушини юқори даражасини таъминлаш зарурлигини англатади.

АДАБИЁТЛАР

1. Ўзбекистон Республикаси ЎРҚ-580-сон “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. –Тошкент, 5.11.2019 йил.
2. Абдуллаев Ё.А. Қоралиев Т.М. ва бошқалар. Банк иши.Ўқув қўлланма.–Т.:“Иқтисод-Молия” –576 б.
3. Абдуллаева Ш.З., Омонов А.А. “Тижорат банклари капитали ва уни бошқариш”. Ўқув қўлланма./ –Т.: “Iqtisod-Moliya” –120б.
4. <http://www.cbu.uz> Ўзбекистон Республикаси Марказий банки